

SHAMS QAYS ROZIYNING “AL-MO‘JAM” ASARIGA XOS BADIY SAN’ATLAR

Shohista Mulloqulova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197553>

Annotatsiya: ushbu maqolada fors-tojik adabiyotining yetuk olimi Shamsiddin Muhammad ibn Qays Roziyning “Al-mo‘jam” risolasida xos bo‘lgan badiiy san’atlar hamda ularning tahlili xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Balog‘at ilmi, “Ilmi badi”, “Al-mo‘jam”, tafvif.

Аннотация: в данной статье рассказывается о художественных искусствах и их анализе в трактате «Аль-моджам» Шамсиддина Мухаммада ибн Кайса Рази, выдающегося исследователя персидско-таджикской литературы.

Ключевые слова: Наука о половом созревании, «Илми бади», «Аль-моджам», тафвиф.

Annotation: The article talks about the artistic arts and their analysis in the treatise “Al-Mojam” by Shamsiddin Muhammad ibn Qais Razi, an outstanding researcher of Persian-Tajik literature.

Keywords: Puberty science, "Ilmi badi", "Al-mojam", tafweef.

Qadimdan arab adabiyotshunosligi va tilshunosligida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan balog‘at ilmi keyinchalik fors hamda turkiy adabiyot vakillari orasida ham taraqqiy etgan. O‘rta asrlarga kelib olimlar bu ilmning rivojlanishiga katta e‘tibor qaratganlar. Balog‘at ilmining asosini tashkil etuvchi “ilmu-l-ma‘oniy”, “ilmu-l-bayon”, “ilmu-l-badi” kabi so‘z san’atining nazariy poydevorlari haqida bir qator risolalar yaratilgan. Balog‘at ilmlarining uchligi (maoniy, bayon, badi‘) dastlab, Qur‘on va hadislarini chuqurroq tushuntirish zaruratidan paydo bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik she‘riyat va adabiyotning asosiy tayanchi bo‘lib shakllangan. Nutqqa husn beruvchi san’atlarni o‘rganuvchi “Ilmi badi”ga oid risolalarning aksariyatida badiiy san’atlar turlarga ajratilmagan holda tadqiq etilgan bo‘lsa-da, ma‘lum bir tizim asosida dastlabki risolalar an‘analari asosida badiiy san’atlar tartib va ketma-ketligi shakllanib, miqdor jihatidan kengayib borgan. Jumladan, Shamsiddin Qays Roziyning “Al-mo‘jam” va Ahmad Taroziyning “Funun-ul balog‘a” asarlarida uch ilm: qofiya, aruz va ilmi badi‘ nazariyasi tadqiqi keltirilgan.

Roziyning “Al-mo‘jam” asarida “Ilmi badi”ga bag‘ishlangan qismi alohida bob sifatida emas, balki oltinchi bob – qofiya qismi tarkibida joylashgan bo‘lib, “Nazm va nasrda foydalaniladigan she‘riy san’atlar xususida” deb nomlangan. Noma‘lum sabablarga ko‘ra muallif badiiy ilmlar ichida musataqil ilm hisoblangan ushbu qismni alohida shaklda keltirmay, balki qofiya ilmi tarkibida joylashtirgan. Kitobning qismlarini joylashtirish haqida muallifning o‘zi hech narsa aytmagan bo‘lsa-da, lekin aytish mumkinki, bu qismni boshlashdan oldin qofiya qismining oxirida yoqimsiz istiora, tanoqiz, tazmin, istidrok, irsolulmasal, ig‘roq va g‘uluv masalalaridagi tanqidiy fikrlarini bildirgan.

Muallif ushbu qism avvalida yozadiki: “Bu mavzuda buyuk shoirlar aytib o‘tishgan bo‘lsalar-da, biz keyingi davr adab ahli orasida mashhur bo‘lgan va keng tarqalgan, mashhur shoirlar va so‘z ustalari e‘tibor qaratgan qismlariga qanoat qilamiz”. Qirq bitta badiiy san’atni keltirib aytadiki, ba‘zi she‘r jinsi va nazm turlarini keltirdik ...chunki bu sohada kerakli hisoblanadi” va unga bir fasl bag‘ishlash maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, muallif bayoni

davomida she'r jinslaridan 15 ta turini ham sanab o'tgan.¹

Mazkur bobda Shams Qays tomonidan keltirilgan birinchi badiiy san'at turi bu "tafvif" san'atidir. Tafvif boshqa san'at turlari singari she'rning alohida xususiyatini ifoda etuvchi emas, balki salis, faseh va bolig' sher'iga oid umumiy talablarni ozida mujassam etgan san'at turi hisoblanadi. Ta'kidlab o'tish joizki, Shams Qays Roziydan oldin o'tgan Roduyoniy va Vatvotlar bu kabi san'at turi va uning talablari haqida o'z asarlarida ma'lumot bermagan. Shams Qays esa o'z asarining qofiya va aruz qismlarida bu badiiy san'at haqida ma'lumotlar berib o'tgan. Muallif oldingi ikki qismda she'riy vaznlar va qofiyaning zarurati masalasiga alohida to'xtalib o'tadi. Shuningdek "tafvif" san'at turini tushuntirish asnosida ham she'rdagi bu ikki jihatining naqadar muhimligi xususida yana bir bor eslatishni joiz topadi. Va shunday deydi: "Tafvif san'ati she'rga latiflik, to'g'ri qofiya, purma'no iboralar, yoqimli ohang va vazn bag'ishlaydi. Bu esa she'rlani tushunish va ma'no mohiyatini oson anglashga xizmat qiladi"².

Shams Qays Roziy she'r ijodida ma'no va bayon mutanosibligiga alohida e'tibor qaratadi. Shu jihatdan she'rni tez va oson tushunish uchun undagi, qofiya, ma'no, iboralar, ohang va vazn singari she'r komponentlarining alohida o'rni bor deb hisoblaydi. Shakl va mazmun masalasi esa adabiyotshunoslikda uzoq tarixga ega bo'lib, bu xususda dastlabki ma'lumotlar qadimgi dunyo faylasufi Filodem asarlarida uchraydi. Biroq sodda bayon etish masalasi dastlab, fors adabiyotida aynan Shams Qays Roziy asarida ko'zga tashlanadi. Va keyinchalik bu sohalarning adabiyotda muhim ekanligini rus olimi V.G.Belinskiy ham ta'kidlaydi: "She'rni sodda va tushunarli bayon etish – bu haqiqiy she'r va haqiqiy iste'dod nishonasidir".

Shams Qays yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha qilib, "Va az istioroti ba'idu (duru) majozoti shodu tashbehote kozib(durug') va tajnisoti mutakarrir (takroryobanda) xoli boshad."³, deya yozadi.

Muallif "tafvif" bayonida adabiyotdagi muhim masalalardan biri – bayt mustaqilligini takroran o'rtaqa chiqaradi. Shams Qays Roziy baytning mustaqilligiga putur yetkazilishini she'rning nuqsoni deb hisoblaydi. Chunki klassik she'r talablariga muvofiq bir ma'no bir baytning o'zida aks ettirilishi kerak, hech qachon ma'no ikkinchi misra yoki baytga ko'chib o'tmasligi lozim. Ta'kidlab o'tish joizki, mumtoz she'riyatda bir ma'no bir baytdan boshqa baytga ko'chib o'tishi hodisasi kam uchraydi. U she'rning bir tekisda va bir butun sifatida bitilishini she'r va qasida yozishning asosiy va muhim shartlaridan biri sifatida e'tirof etadi. Shuningdek, shoirlarga murojaat etib aytadiki, "...she'riyatda eski va iste'moldan chiqqan so'zlardan foydalanmanglar, aksincha, dariy tilidagi mashhur (istemoldagi) va forsiylar tilida ma'lumu mashhur bo'lgan arabcha so'zlardan foydalaninglar.

"Tafvif"ni Shams Qaysning yaxshi she'rga nisbatan aytgan fikrlarining yig'indisi siaftida tushunish mumkin. Muallif she'rga qo'yiladigan umumiy talablarini "tafvif" istilohi asosida tushuntirib beradi. Bu istiloh she'rning biror bir yirik xususiyati ochib beruvchi emas balki shoirning muqaddimasi ekanligi haqida Shams Qaysi Roziy asarining xotimasida batafsil ma'lumot beradi. Fikrimizcha bu jihatni kitob badiiy qismining boshlanishida berganligining

¹ Шамси Қайси Розӣ. Ал-мўъҷам/таҳиягар ва муаллифи луғот ва тавзеҳот У.Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.264

² Шамси Қайси Розӣ. Ал-мўъҷам/таҳиягар ва муаллифи луғот ва тавзеҳот У.Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.264

³ Шамси Қайси Розӣ. Ал-мўъҷам/таҳиягар ва муаллифи луғот ва тавзеҳот У.Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.265.

sababi o'quvchiga ushbu qism nimani o'rgatadi va undan keyin nimani o'rganish lozimligi haqida ogoh qilishdir.

Bu badiiy san'at nomini Shams Qays Roziy ikki tomoni bir xil bo'lgan muvaffav kiyimi nomidan olgan. Shams Qays Roziy "Tafvif" bayonida Anvariyaning ikki qasida, Zahirdan bir qasida va Raziaddini Nishopuridan bir qasida misollar keltiradi:

Anvari aytur:

Ey dar zamoni adli tu ma'mur bahru bar,

V-ey dar masiri kilki tu asror naf'u zarar.⁴

Ya'ni, Ey sening adolat davringda dengiz ham, quruqlik ham obod bo'ldi,

Va ey sening qalam yo'lingda foyda va g'alaba sirlarining ochilishi mujassam.

Ushbu baytda shoir hukmdorni maqtab, uning adolati tufayli butun mamlakatda farovonlik va tinchlik hukm surayotganini, uning qalami orqali oqilona siyosat yuritilayotganini bayon etgan. Baytda *mubolag'a* (hukmdor zamonida butun dengiz va quruqlik obod), *tazod* (bahru bar– dengiz va quruqlik), *tafvif* (birinchi misrada adl davrining samarasini tasvirlash, keyingisida qalamning sirlarini ochishini tasvirlash) san'atlari orqali fikr nozik ifodalab berilgan

Ko'rishimiz mumkinki, Roziy adabiy – tanqidiy qarashlarini o'zining shaxsiy tajribalari orqali bayon etgan. Garchi o'zidan oldingi adabiyotshunoslar bu fanga oid asarlar yozishgan bo'lsa-da, muallif ularni qisqaroq keltirib oldingi kitoblarda uchramaydigan yangi san'atlar haqida to'xtalib o'tadi. Shams Qays Roziy adabiy janrlar va badiiy san'atlarni umuman olganda she'riyat talabotlarini nozik detallarigacha bilgan va uni o'z asarida qayd etgan deb aytishimiz mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Болтабоев Ҳ. Шарқ мумтоз поетикаси. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2006.
2. Н.Ю.Чалисова. Персидская поэзия на весах поэтики. Шамс аддин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии. Москва, 1997.
3. Шамси Қайси Розӣ. Ал-мўъчам/тахиягар ва муаллифи луғот ва тавзеҳот У.Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991.
4. Шарифов М. Шамси Қайси Розӣ-ноқиди щеър. – Душанбе.«ЭР-граф» 2010

⁴ Шамси Қайси Розӣ. Ал-мўъчам/тахиягар ва муаллифи луғот ва тавзеҳот У.Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.265.